

Entre el olvido y el patrimonio: reflexiones sobre el oficio de la zapatería en Cúcuta, Norte de Santander

Marzo 2024

Solo en tierra ajena se aprende a amar a Dios. O bueno, esa ha sido la enseñanza desde la cual me sitúo en este trabajo tras un año fuera de Cúcuta. Precisamente, lejos del hogar, las raíces se hacen cada vez más profundas, se afianzan y nos permiten conocer más sobre nosotras mismas y lxs nuestrxs. Los días soleados bogotanos me transportan al sol picante de la perla del norte; es aquí donde doy cuenta que las cuadras zapateras formaron en mi la curiosidad etnográfica antes de siquiera pensar en estudiar Antropología. El oficio de ser zapatero desde diversas orillas (cortador, guarnecedor, montador y limpiador formó a tres generaciones de mi familia, tras migrar del campo a la ciudad. Asimismo, resalto aquí que el arte de la zapatería va más allá de producir un zapato y está plenamente inmerso en las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas que permean a Cúcuta a lo largo y ancho de su valle.

Por tanto, atendiendo al llamado del semillero Culturas Plurales a escribir un artículo sobre el tema del patrimonio, en este escrito me propongo analizar las discusiones sobre el oficio y el patrimonio inmaterial de la zapatería en Cúcuta. En especial, me centraré en la experiencia del barrio San Miguel, ubicado en la comuna 9; muy cerca del centro de la ciudad. Aquí contaré mi ejercicio exploratorio sobre la llegada de la zapatería a la perla del norte; seguido, hablaré sobre las labores en el oficio de la zapatería; para finalmente, abortar los retos del oficio y otras reflexiones que me surgen de todo este trabajo.

La llegada de la zapatería a Cúcuta

Según Rodríguez y Ávila (2022) la zapatería llega a Colombia en el siglo XVI, durante el periodo colonial, que además trajo consigo otros oficios artesanales. En este tiempo “Los zapateros se dedicaban a la confección, reparación y venta de calzado en sus talleres, donde además les enseñaban a aprendices (···) Se conoce por registros que estos debían tener habilidades en costura y corte de calzado”. A su vez, en el trabajo realizado sobre la zapatería en el barrio Restrepo de Bogotá por parte del Instituto Distrital de Patrimonio y Cultura, asegura que: “calzar los pies no correspondía a una práctica cotidiana en la sociedad, hasta cuando comenzó a ser una exigencia social para poder asistir a colegios, iglesias y establecimientos especiales”, pasando de un bien secundario a uno primario (2021).

En el caso nortesantandereano, si bien no es fácil encontrar un registro cronológico sobre la llegada de esta industria a la ciudad, se sabe que la zapatería no inició primeramente en Cúcuta, sino en Pamplona. Posteriormente, esta industria se acentuó en Cúcuta, aún con la presencia italiana, quiénes llegaban vía el Lago de Maracaibo desde Venezuela con maquinarias y nuevas tecnologías para fabricar el calzado. Lo cual, también permite recordar que, aunque actualmente Cúcuta sea olvidada en la esfera nacional, su ubicación geográfica ha sido crucial en “diversos escenarios de conectividad tanto con el interior de Colombia como con Venezuela. Una comunicación vial y un intercambio de bienes y servicios con la región de los Santanderes (Bucaramanga), el Valle de Magdalena (Ocaña) y los Llanos Orientales” (Ayala, 2021)

Además, en los inicios de la zapatería cucuteña se crea una asociación con las empresas, inicialmente con 36, las cuales llevaron un eslogan muy importante que decía “Cúcuta calza a Colombia”. Las zapaterías en Cúcuta dispararon sus ventas en esa época, hasta el año noventa; hecho que formó a una ciudadela del calzado y que se expandió a barrios como San Miguel, Cundinamarca, Gaitán (En el medio TV, 2016). Barrios que han visto crecer a varias generaciones alrededor de este negocio.

En el caso sanmiguelero, la industria zapatera surgió en la década de los 70. Tal como narra Carlos Julio Cordero, historiador del barrio, al inicio el proceso de fabricación era completamente artesanal. Sin embargo, un grupo de visionarios zapateros viajaron a Bogotá y Caracas para encontrar nuevas tecnologías que lograran solucionar los problemas en la producción de estos. Desde entonces, San Miguel es reconocido como un barrio zapatero dentro de la ciudad a tal escala que cuenta con la Calle del Calzado en Cúcuta, principal centro de ventas en la ciudad (La Opinión, 2016)

Un oficio artesanal

Bajo este contexto, cabe resaltar que si bien con el pasar de los años la industria del calzado en Cúcuta se ha industrializado (es decir, ha implementado nuevas herramientas y maquinarias para la producción del zapato); esta, desde mi experiencia, sigue teniendo un elemento clave: es un oficio artesanal. Lo anterior, teniendo en cuenta lo que menciona

Freitag (2014) da cuenta de las dimensiones que tiene el ser artesano (aunque en la zapatería se le conozca más como obrero). En sus palabras:

El artesano era aquel que exploraba las dimensiones de la habilidad, el compromiso y el juicio de una manera particular, cuyas habilidades deberían transmitirse de generación en generación (Sennett, 2009). Para llegar a tener maestría en algún oficio era necesario ser obediente (o en palabras de los artesanos actualmente) es esencial “tener paciencia y disciplina”.

Ahora bien, entiendo al oficio artesanal de la zapatería en Cúcuta, uno de los elementos claves que ha permitido que el arte de ser zapatero no sea una labor más ha sido precisamente su carácter generacional. Ese aprender a hacer con la vida y alrededor de otros que te enseñan y guían para “aprender a hacer/ser algo en la vida”.

“Mamita, usted tiene que aprender un arte. La guarnición da plata. Usted se cose unas tareas a la semana y tiene para sus cositas. No crea que toda la vida va a estar bajo las naguas de su papá y su mamá” (S. Velandia)

En tal medida, la zapatería en Cúcuta está mediada por un ciclo de elaboración durante gran parte del año y el cual compone los diferentes oficios y labores dentro del mismo. Primeramente, como primer rol nos encontramos con el “Patrón o la patrona”,

administradores de los talleres y quienes tienen como rol principal comprar, cumplir la palabra en los negocios que realice, hace proyecciones de futuros diseños, paga obreros, liquidaciones, y entregar mercancía a clientes. En la mano de obra nos podemos encontrar con diferentes roles como el cortador, que tiene como rol “cortar” las piezas a partir de materiales como cuero, sintético, entre otros que posteriormente pasa al guarnecedor, encargado de armar las piezas y darles forma con la costura. Así, llegan al montador, quien pone este “corte” encima de una horma por alrededor de 12 horas y quién también se encarga de pegar la suela de los zapatos. Finalmente, este producto llega al limpiador, que coloca la plantilla, los cordones y empaca el zapato para ser vendido en los locales del centro.

De cara frente al olvido, el mercado y el patrimonio

En este punto del texto muchos se estarán preguntan: “Bueno, ¿y esto de la zapatería qué tiene que ver con el patrimonio?”

Pues bueno, es costumbre del zapatero siempre decir: la zapatería ya se acaba este año. Eso ya no da para más. Mire que fulano cerró ya su taller. Lo cual, no solo permite ver el riesgo que enfrenta la zapatería con relación a la llegada de mercancía importada sino también, queda una pregunta con los zapateros sobre ¿y qué hacemos con este conocimiento que hemos aprendido? Tal como mencionaba mi papá. Y esto me lleva al siguiente punto, si bien en los talleres de zapatería se encuentran gran cantidad de

maquinarias que permiten realizar este oficio, gran parte de este es operado por personas que mediante el aprendizaje de un oficio dentro de la industria zapatera formaron al corazón de un barrio parafraseando a Mordo (2002).

Precisamente aquí se encuentra una reflexión sobre la comprensión del patrimonio inmaterial en un contexto urbano tal como la experiencia que da a conocer el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en su trabajo sobre la zapatería en El Restrepo de Bogotá: “la industria del calzado y las prácticas comerciales gestadas alrededor de este oficio tradicional como elementos constitutivos de una vocación barrial que se asienta profundamente en la memoria local”.

“La zapatería ya no da pa’ más” me dice constantemente mi papá. Un hombre que le debe toda una vida al oficio de ser cortador y guarnecedor. La anterior frase permite entrever un problema que muchos zapateros han venido detentando hace años: la posible tentativa del fin del oficio que puede entenderse desde varias lógicas.

La primera, desde la mirada de Don Sergio las nuevas generaciones se ven cada vez menos interesadas en relacionarse con la industria. Si bien, muchos jóvenes han asumido emprendimiento de zapatería en el centro o desde las plataformas digitales, pocos se ven interesados en aprender a guarnecer, cortar o montar. Incluso, “es muy difícil conseguir un ayudante. Todo el mundo quiere ganar plata fácil en la zapatería, pero hay que hacerle para hacer los reales (dinero)” También, esto se debe a las dificultades económicas que

enfrenta dedicarse a la zapatería: “es que la zapatería ya no da como antes”, dicen muchos ante el picante sol cucuteño.

A lo anterior, también se suman el mal pago que tiene el zapato cucuteño a los diferentes clientes, lo cual produce que no sea un negocio tan atractivo para el resto. Sobre todo, porque gran parte del trabajo como obreros se paga por la cantidad de pares que se hagan semanalmente. Sin ningún pago de seguridad social ni salud a quienes constantemente se exponen a productos químicos como el pegante, limpiadores, entre otros. Asimismo, la pérdida del interés en este oficio puede entenderse también mediante la constante disputa entre los productos locales e importados, los cuales, en muchas ocasiones son los preferidos por los compradores.

Reflexiones finales

¿Cuándo se va a acabar la zapatería? ¿Cuál será su futuro en los siguientes años? ¿Qué nuevos cambios se producirán en la industria zapatera? ¿El oficio tal como lo conocemos llegará a su fin? Son algunas de las preguntas que quedan después de realizar este trabajo ante las cuales, no tengo una respuesta cierta de lo que pueda suceder. Bueno, nadie la tiene.

Sin embargo, a modo de conclusión de este texto, esta es una reflexión guiada más hacia quienes piensan en esa memoria del barrio. Una memoria que ante las diferentes

dudas sobre el oficio debe, a mi modo de ver, patrimonializarse o iniciar un proceso de patrimonialización de las prácticas del barrio San Miguel alrededor de la zapatería ante ese inminente olvido que mira desde el horizonte a los oficios artesanales. Ante lo cual, surgen nuevas preguntas ante ese ejercicio que propongo: ¿Cómo se puede desarrollar esta labor en Cúcuta al no tener una entidad que se encargue de patrimonio en la ciudad? ¿Quién entraría a desarrollar esta labor? ¿Tiene algún sentido patrimonializar un oficio artesanal como lo es la zapatería en Cúcuta?

Referencias

- En el Medio TV (2016) Calzado de Cúcuta, pasado, presente y futuro [Video]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=iuB61Kn7c_A
- Freitag, V. (2014). Entre arte y artesanía: elementos para pensar el oficio artesanal en la actualidad. *El Artista. Revista de Artes, Cultura y Patrimonio Cultural*, 11(11).
- La Opinión (5 de abril, 2016). Zapatero romántico y contador de historias. *La Opinión*.
<https://www.laopinion.co/cucuta/zapatero-romantico-y-contador-de-historias>
- Mordo, C. (2002). *La artesanía, un patrimonio olvidado*.
- Rodríguez Villamil, C. E., & Ávila Vera, M. P. (2022). *Memoria de oficio: zapatería artesanal en Bogotá*.

ANEXOS

Fotografías propias